

BODA DE NEGROS.

Romance en que se refiere la celebridad, galánleo, y acasos de esta boda, que se ejecutò en la Ciudad de el Puerto de Santa Maria.

Cese todo regocijo,
 párese todo recreo,
 dilatense los festines,
 suspendanse los buréos,
 interin mi lengua esplica
 el mas gracioso suceso,
 que han oido los oyentes
 contar en el Mundo entero;
 y porque sea notorio,
 quiero, que de pasatiempo
 les sirva á los circunstantes,
 por mofa, risa, ó festejo.
 En la célebre Ciudad
 de Santa Maria el Puerto,
 se crió un Negro famoso,
 llamado Tomas de Melo,
 este tal se enamoró
 de una Negra, á quien el Cielo
 se esmeró en darle mil gracias,
 desde la planta al cabello;

cuyo pelo crespo y corto
 creo, que ha dudado el Pueblo,
 si es de carnero merino,
 ó si es solo de borrego.
 Su frente, por lo espasiosa,
 y por sus concoyos densos,
 ha llegado el cordoban
 á menospreciar su precio.
 Sus cejas, puedo decir,
 que no son de terso pelo,
 porque esto se le quedó
 al Maestro en el tintero.
 Sus ojos, los gatos tienen
 mucha queja contra ellos;
 pues relumbran como ascuas,
 y solo se alumbran ellos.
 Su nariz es corta, y ancha,
 de gran trabajo al resuello,
 gran caudal de ventanage,
 de mal olor el aliento,

Su boca parece bolsa,
los dientes como de perro,
los labios como morcillas,
la lengua como un becerro,
orejas como elefante,
y gordo y corto el pezcuezo.
Los pechos sirven de muestra
á todos los tinageros:
llega á llenar su cintura
cuatro varas, poco menos:
tienen mas manos que un oso,
mas pies que un esportillero,
mas lomo que un puerco espin
y mas cara que un harnero.
Sabe cantar la cumbé,
y sabe bailar el hueso,
vende garbansos tostados,
camarones, y buñuelos;
es hija de buenos padres,
aunque todos fueron Negros.
Esta se llama Lucia,
nombre que le vino á pelo,
porque lucian sus ojos
de noche como luceros.
A esta pretendió Tomas
mas de dos años y medio,
llevando todas las noches
á su puerta pasatiempos
de vihuelas y vandurrias
trompas, clarines y cuernos,
hasta que pudo lograr
el sí de su galanteo.
Dispuso luego el casarse,
convidando para ello
á Domingo Maldonado,
por Padrino muy buen negro,
en quien tenia esperanza,
y todo conato puesto,
no faltara chocolate,
porque era Chocolatero.
Por Madrina convidó
á Serafina Pacheco,
su muger, Negra de fama,
mayormente en los buñuelos.

Dispusieron el casarse
la Pascua del Nacimiento,
de Cristo Nuestro Señor,
convidado cuantos Negros
hubo en Cadiz, en San Lucar,
en Jeréz, en Rota, y Puerto.
Al medio de la semana
se juntaron los Podencos,
los hurones, y los galgos,
con mucho apercebimiento
para ir á cacería.
En fin, todos juntos fueron
tres dias antes de pascua,
y mataron tres conejos,
una liebre, y dos perdices,
llevándose para esto
mas de trescientos reales
para su gasto: y los perros
viendo que la cazería
fue como cosa de Negros,
se volvieron y otro gasto
para dicha Boda hicieron.
La noche del desposorio,
que fue de Pascua el tercero
dia, en que se celebró
su dichoso casamiento,
dispusieron tres cazuelas
con puerco, baca, y carnero,
perdices, y picadillo,
perpitorias de conejos,
albondigas de cigüeña,
cabrito con salmorejo.
Después de las Oraciones
se hizo el recibimiento,
y antes de cenar empiezan
á tocar los instrumentos,
y á baylar zapateados,
con grescas á lo Guinco,
y la cadena de Congo,
que estenderse ellas y ellos.
Estando en esta funcion,
llegaron cuatro mancebos
embosados, que venian
ya dispuestos para ello,

y las puertas de la calle
muy astutos las abrieron,
y sin detenerse un punto
á la cocina se fueron,
cargaron con las cazuelas;
pero ellos no lo sintieron,
por tener su fiesta arriba.
Con los guisados salieron
á la calle, sin que nadie
pusiera reparo en ellos.
Fueronse á un horno de pan,
y con otros compañeros
de aquellos de buen quijar,
á la salud de los Negros
dieron sepulcro á las carnes,
sin dejar mas que los huesos,
los cuales en una espuerta
todos juntos recogieron,
y un rotulo que decía:
Primo, roedme esos huesos.
A la puerta le colgaron
la dicha espuerta á los Negros,
y fue todo tan en breve,
que hubo lugar, y hubo tiempo,
para dejarla corgada;
mientras que duró el festejo.
A eso de las diez y media,
dijo el Novio: Caballeros,
cese ya tanto fandango,
y ya de cenar tratemos,
porque mi plima Lucia,
me parece, que la veo
á su merced sufocada,
y yo sudo como un perro.
Responden todos á una:
Pongase la mesa presto,
calientese la comida.
Fueron las Negras corriendo
á reformar los anafes,
y no hallando nada en ellos,
comienzan á alborotarse,
y á decir: JESUS, qué es esto?
Las cazuela se han llevado:
Quien esta infamia habrá hecho?

quien nos habrá hecho este agravio?
Los Negros que olleran esto,
echan mano á las espadas,
y bajan como podencos,
saltando por la escalera
á cual llegaba primero.
El Novio quiso arrojarse,
la Novia fue á detenerlo,
él forsejeando cayó
desde lo alto hasta el suelo,
y se hizo contador
de escalones con el cuerpo.
Una pierna se quebró,
las pasas se convirtieron
todos en en pasa de sangre,
y la tapa de los sesos
por una, dos, ó tres partes,
se dejaba ver el hueso;
y los demas á la calle
todos juntos se salieron
dando voces; dando gritos,
arañándose, y diciendo:
Son unos picaros todos,
los que tal infamia hicieron:
que si supieramos quien,
se acordaran de los Negros.
A este tiempo una patrulla
de soldados acudieron,
y atrabillandolos todos,
en la carcel los metieron.
Quien vió los Negros llorando,
su fortuna maldiciendo,
arrañándose las pasas,
dandose golpes tremendos.
Entre todas con el novio
cargaron, y arriba fueron,
á donde hallaron la Novia
revolcandose en el suelo
con un mal de corazon,
con todos los moños menos,
todas las brebas de afuera,
echando los ojos fuegos
la cara toda arañada:
y á el aire todo el trasero,

Echan al Novio en la cama
 á la Novia acuden luego,
 que pegaba los soplidos
 como un Muleto Gallego,
 aflojaronle el petillo,
 vino un Albeitar Barbero,
 dispuso unas ligaduras,
 y unos canterios de fuego.
 Hechas estas diligencias,
 la Negra volvió en siluego;
 pero con un gran dolor
 en el costado derecho.
 Mandó el Barbero le echaran
 lavativas al momento
 de orines, sal, y vinagre,
 oregano, ajo y pimienta.
 Se dispuso el servicial,
 con lo que ya dicho tengo
 pusieronlo á la candela,
 con el fuego no muy lento,
 hirvió muy bastantemente,
 y apartandolo del fuego,
 llevan la Novia á la cama,
 cargaron el instrumento,
 que les pareció estar frio,
 y podia pelar puercos.
 Pusose la Negra en cuatro,
 apuntante á el agujero,
 y apretando el palitroque
 del geringal instrumento,
 sin resistencia ninguna
 el caldo se coló dentro.
 La Negra dió un gran bufido,
 soltó tres bombas de viento;
 y dijo: Miren ustedes,
 que me abraso, que me quemó,
 venga el servicio al instante,
 que no puedo aguantar esto.

Trajeronselo, y sentose,
 cuando se oyó un gran estruendo,
 que parecia los fuelles,
 con que soplan los herreros.
 Puso los ojos en blanco,
 comenzó á temblarle el cuerpo,
 acostaronla en la cama,
 y cuando á verla volvieron,
 hallaron, que habia arrojado
 parte de tripar; y sebo.
 Las Negras se alborotaron,
 el Barbero salió huyendo,
 tan de prisa, que ninguno
 supo de su paradero.
 La Novia pegó un graznido
 y á poco largó el pellejo.
 El Novio se lo llevaron
 al hospital medio muerto,
 le entablillaron la pata,
 y en la cabeza le hicieron
 mas costurones que tiene
 el alvardon de un jumento,
 y aunque al fin no se murió;
 pero quedo cojo y lelo.
 Al punto entró la Justicia,
 y á las Negras con los Negros
 los llevaron, y en la carcel
 muchos dias estuvieron,
 y sustanciada la causa
 en la calle los pusieron,
 pagando todos las costas,
 que á muchos reales subieron:
 con que quien salió aqui bien
 fue quien cobró los derechos,
 y quien se comió la carne,
 porque los demas perdieron;
 en esto paró la boda,
 que al fin fue cosa de Negros.

FIN.

CARMONA—1858.

Imprenta de D. J. M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 4.